

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

DİZEL ELEKTRİK STANSİYALARINDA SÜNİ İNTELLEKTİN SCADA SİSTEMLƏRİ İLƏ İNTEQRASIYASI

FƏRHAD RÜSTƏMOV

Nəcməddin Ərbakan Universiteti, Türkiyə

rferhad55@gmail.com

Orcid id: 0009-0009-3137-2951

SƏMİNƏ RÜSTƏMOVA

Naxçıvan Dövlət Universiteti

saminarustamova@ndu.edu.az

Orcid id: 0009-0002-7980-8960

Xülasə

Dizel elektrik stansiyalarında süni intellektin SCADA sistemləri ilə inteqrasiyası mümkün nasazlıqları qabaqcadan aşkar edərək generatorların məhsuldarlığını artırmaq və enerji səmərəliliyini optimallaşdırmaq məqsədi daşıyır. Bu inteqrasiya generatorları uzaqdan izləməyə və idarə etməyə imkan verir, əməliyyat xərclərini azaldır və sistemin etibarlılığını artırır. Süni intellekt alqoritmləri sistemdəki anomaliyaları və nasazlıq ehtimallarını aşkar edir və profilaktik baxım strategiyaları hazırlayır.

Açar sözlər: SCADA sistemi, inteqrasiya, dizel, generator, elektrik stansiyası, terminal

Abstract

INTEGRATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE WITH SCADA SYSTEMS IN DIESEL ELECTRIC STATION

The integration of AI with SCADA systems in diesel electric station aims to improve the performance of generators and optimize energy efficiency by detecting possible failures in advance. This integration allows remote monitoring and control of generators, reducing operational costs and increasing system reliability. AI algorithms detect anomalies and failure probabilities in the system and develop preventive maintenance strategies.

Keywords: SCADA system, integration, diesel, generator, power plant, terminal

Резюме

ИНТЕГРАЦИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА СО SCADA-СИСТЕМАМИ НА ДИЗЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ

Интеграция ИИ с системами SCADA на дизельных электростанциях направлена на повышение производительности генераторов и оптимизацию энергоэффективности за счет заблаговременного обнаружения возможных сбоев. Такая интеграция позволяет осуществлять

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

удаленный мониторинг и управление генераторами, снижая эксплуатационные расходы и повышая надежность системы. Алгоритмы ИИ обнаруживают аномалии и вероятности сбоев в системе и разрабатывают стратегии профилактического обслуживания.

Ключевые слова: SCADA-система, интеграция, дизель, генератор, электростанция, терминал.

SCADA sistemi (Supervisory Control And Data Acquisition) real vaxt rejimində obyekt haqqında məlumat toplamaq, emal etmək, göstərmək və arxivləşdirmək, həmçinin avadanlığın işinə avtomatlaşdırılmış nəzarət və monitorinq üçün nəzərdə tutulmuş proqram paketidir.

SCADA sistemləri real vaxt rejimində texnoloji proseslərə operator nəzarətinin tələb olunduğu istehsal və sənayenin demək olar ki, bütün sahələrində istifadə olunur. Bunlar elektrik enerjisi, neft hasilatı, qaz hasilatı, suya nəzarət və tullantıların təmizlənməsi, telekommunikasiya və s. SCADA proqram təminatı müəssisənin bütün sistem infrastrukturunu birləşdirərək sistemin ahəngdar işləməsinə təmin edir və bütün işçilər SCADA vasitəsilə istədikləri zaman biznesdəki bütün real vaxt və təfərrüatlı məlumatlara çıxış imkanı əldə edirlər. Generator dəstlərində SCADA sistemindən istifadə elektrik enerjisinin ən qənaətli və səmərəli şəkildə istehsalı, eləcə də əməyin mühafizəsi risklərinin və mümkün itkilərin minimuma endirilməsi baxımından bir çox üstünlüklər yaradır. SCADA sisteminin daim izlənilə bilməsi və monitorinqi baş verə biləcək hər hansı pozuntuları minimuma endirir. Sistemdəki cari və tarixi məlumatlara daxil olmaq və hesabat şəklində təqdim etmək qiymətləndirmə baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Sistem ölçmələr aparır və şəbəkənin əsas texnoloji parametrlərinə nəzarət edir, elektrik stansiyasında fəvqəladə hallar barədə signal verir. Bütün məlumatlar real vaxt rejimində xüsusi avtomatlaşdırılmış iş stansiyasına (AWS) ötürülür.

Enerji komplekslərində SCADA sisteminin yerləşdirilməsi aşağıdakıları əhatə edir:

- şəbəkə avadanlığının qoşulması və quraşdırılması
- sənaye açarlarının quraşdırılması
- proqramlaşdırıla bilən məntiq nəzarətçilərinin (PLC) quraşdırılması
- avtomatlaşdırılmış iş stansiyasının tikintisi (operator üçün avadanlıq və kompüter ilə otaq)
- nəzarətçilərdən məlumat toplamaq üçün OPC serverlərinin quraşdırılması
- dizel generator dəstlərinin idarəedicilərinin qurulması
- SCADA proqram təminatının quraşdırılması və konfigurasiyası.
- SCADA proqram təminatı səviyyəsində serverlər vasitəsilə məlumat toplanır və emal olunur, sensorlar vasitəsilə ötürülür, sonra isə nəzarətçilər vasitəsilə texnoloji prosesin vəziyyəti haqqında. Məlumatlar iş stansiyasının operatoru üçün əlverişli formada vizuallaşdırılır (diaqramlar, qrafiklər, mesaj jurnalları və s.). Giriş məlumatlarının ölçülməsi RS-232, RS-485 və ya Ethernet interfeysləri vasitəsilə rəbitə cihazı kanalları vasitəsilə həyata keçirilir.

Dizel elektrik stansiyalarında süni intellektin (Sİ) idarəetmə və məlumatların toplanması (SCADA) sistemləri ilə inteqrasiyası müasir enerji sistemlərinin inkişafında mühüm istiqamətdir. Bu cür inteqrasiya zavodun istismarının səmərəliliyini, etibarlılığını və təhlükəsizliyini əhəmiyyətli dərəcədə artırır.

Sİ-nin SCADA sistemləri ilə inteqrasiyasının üstünlükləri

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

Süni intellektin SCADA sistemləri ilə inteqrasiyası dizel elektrik stansiyalarına çoxlu faydalar gətirir. İdarəetmə səmərəliliyinin artırılması proseslərin avtomatlaşdırılması və real vaxt rejimində qərarların qəbulu üçün ağıllı alqoritmlərin istifadəsi ilə əldə edilir. Proseslərin optimallaşdırılması zavod resurslarından daha səmərəli istifadə etməyə, xərcləri azaltmağa və məhsuldarlığı artırmağa imkan verir. Azaldılmış əməliyyat xərcləri daha dəqiq nasazlıqların proqnozlaşdırılması və profilaktik baxım sayəsində baş verir ki, bu da təmir və texniki xidmət xərclərini azaldır.

Sİ-nin SCADA sistemləri ilə inteqrasiyasının texniki aspektləri

SCADA-nın təkamülü

Bu illər ərzində SCADA sistemləri əhəmiyyətli dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Əvvəlcə onlar məlumatların əl ilə toplanmasına və sadə məlumatların təhlilinə əsaslanırdılar. Texnologiya inkişaf etdikcə, SCADA sistemləri daha mürəkkəbləşdi və uzaqdan izləmə, nəzarət və məlumatların toplanmasına imkan verdi. Əşyaların İnternetinin (IoT) meydana çıxması ilə SCADA sistemləri daha geniş əlaqələrə malik oldu və bir çox mənbələrdən böyük həcmdə məlumatları emal edə bildi.

Süni intellektin SCADA sistemlərinə inteqrasiyası

Süni intellektin SCADA sistemlərinə inteqrasiyası avtomatlaşdırma və monitorinq imkanlarını təkmilləşdirmək üçün böyük potensiala malikdir. Süni intellekt alqoritmləri real vaxt rejimində böyük məlumat dəstlərini təhlil edə və SCADA sistemlərinə ağıllı qərarlar qəbul etməyə və əməliyyatları optimallaşdırmağa imkan verə bilər. Maşın öyrənmə alqoritmləri nümunələri aşkar edə, uğursuzluqları proqnozlaşdırır və proaktiv texniki tövsiyələr verə bilər. Dərin öyrənmə üsulları insanların qaçıra biləcəyi mürəkkəb korrelyasiya və anomaliaları aşkar edə bilər.

Süni intellektlə işləyən SCADA sistemləri müxtəlif Sİ texnologiyalarından istifadə edə bilər, məsələn:

1. Maşın Öyrənməsi (ML)

Maşın öyrənmə alqoritmləri nümunələri öyrənmək və proqnozlar vermək üçün tarixi və real vaxt məlumatları təhlil edə bilər. Onlar nəzarət parametrlərini optimallaşdırır, anomaliaları aşkarlayır və proqnozlaşdırıcı texniki xidmət göstərə bilər.

2. Təbii Dil Emalı (NLP)

NLP texnikaları operatorlara təbii dil əmrləri və ya sorğulardan istifadə edərək SCADA sistemləri ilə əlaqə yaratmağa imkan verməklə insan-maşın qarşılıqlı əlaqəsini asanlaşdırır. Bu, nəzarət və monitorinq prosesini asanlaşdırır.

3. Kompüter Görməsi

Kompüter görmə üsulları real vaxt rejimində kameralar və ya sensorlar tərəfindən çəkilmiş vizual məlumatları təhlil etmək üçün istifadə edilə bilər. Bu, SCADA sistemlərinə fiziki prosesləri izləməyə, qüsurları aşkar etməyə və vizual yoxlamalar aparmağa imkan verir.

SCADA strukturu və əsas elementləri

SCADA sisteminin strukturunu təşkil edən üç əsas blokdan birincisi uzaqdan idarəetmə blokudur.

Məlumatların toplanması və kənar nəzarət funksiyalarına malikdir. İkincisi rabitə sistemidir. Mərkəz və son bölmələrin əlaqə saxlanması lazımdır. Üçüncüsü idarəetmə mərkəzi sistemidir (MTU). Onun vəzifəsi məlumatların toplandığı kompüterlə bütün son nöqtələrə nəzarət etmək, izləmək və idarə etməkdir. SCADA sistemində informasiya (məlumat) toplama bölmələri, sensorlar və detektorlar,

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

proqram təminatı, mərkəzi idarəetmə otağı, idarəetmə panelləri, SCADA sisteminin terminalları, monitorlar, printerlər, fasiləsiz enerji təchizatı kimi digər vahid elementləri də mövcuddur. (şəkil 1.)

Əsas Terminal Birimi (MTU)

Bütün SCADA sisteminin real vaxt rejimində izlənilən, idarə oluna və nəzarət oluna bildiyi bölmə əsas terminal blokudur. MTU-lar RTU-lardan məlumat toplayır, bu məlumatları proqram təminatı ilə emal edir və yeni məlumat və əmrləri yenidən RTU-lara göndərir. Onların həyəcan vəziyyətləri, operatoru xəbərdar etmək, hər bir detalı qeyd etmək kimi vəzifələri var.

Uzaqdan Terminal Hissəsi (RTU)

RTU (Remote Terminal Unit) fiziki sahə avadanlığı ilə SCADA sistemi arasında əlaqəni təmin edən, siqnalları və məlumatları terminal bloklarından mərkəzi idarəetmə sistemə və mərkəzi idarəetmə sistemindən gələn əmrləri bu bölmələrə ötürən elektron cihazdır. Əsas terminal blokundan (MTU) gələn əmrləri qoşulduğu cihaza ötürür. Uzaq məsafələrdə yerləşən RTU-lar mərkəzlə əlaqə saxlamaq üçün simsiz rabitə sistemlərindən istifadə edirlər. RTU-lar da nəzarət edir, ölçmə dəyərlərini yoxlayır və mərkəzə hesabat verir

Şəkil 1. SCADA idarəetmə sxemi

Rabitə Şəbəkələri və Protokolları

İnformasiyanın bir nöqtədən digərinə, bir istiqamətdə və ya qarşılıqlı şəkildə ötürülməsinə rabitə deyilir. SCADA sistemləri üçün rabitə avadanlıqları ən vacib funksiyaları yerinə yetirir. Sistemin bir-biri ilə əlaqə qura bilməsi çox vacibdir. SCADA sistemində nəqliyyat vasitələri və cihazların əlaqəsi üçün

**Süni intellekt: nəzəriyyədən prktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

simli və ya simsiz interfeyslərdən istifadə olunur. Dünyada bir çox proses və layihədə standart interfeys olan RS-232 və RS-485 SCADA sistemlərində də istifadə olunur.

Məlumatların toplanması vahidləri SCADA sisteminin digər mühüm hissələrinə nəzarət icra edən vahidlərdir. PLC (Programmable Logic Controller) proqramlaşdırıla bilən məntiq kontrollerini ifadə edən avtomatlaşdırma cihazıdır. PLC-lər istehsal proseslərinə və maşın sistemlərinə nəzarət etmək üçün sənaye sektorunun böyük bir hissəsində səmərəli istifadə olunur. SCADA sistemləri möhkəm təmələ və yaxşı idarəetmə və məlumat toplanmasına əsaslanır. SCADA sistemləri PC əsaslıdır və bu kompüterlərdə Data Acquisition (DAQ) Kartı istifadə olunur.

Sensorlar “qavramaq” mənasını verən ingiliscə “hiss” sözüdür və sistemdə istifadə olunan cihazlardır. Qavradıqları dəyişikliyə reaksiyalarından asılı olaraq açarlar və çeviricilər kimi növləri vardır. Sensorlar tərəfindən göndərilən məlumatlar SCADA sistemində müəyyən edilir və işlənir.

Proqram təminatı

Proqram təminatı elektron cihazların müəyyən bir işi yerinə yetirməsini təmin edən bütün proqramlara verilən addır. Onlar sistemdə işlənməli olan rabitə və tətbiqi tapşırıqların ümumi dili olan maşın əmrləridir. Proqram təminatı MTU-da quraşdırılıb və bütün nəzarət, idarəetmə, məlumatların izlənilməsi və qeyd edilməsi işləri bu bölmə olmadan həyata keçirilə bilməz.

Mərkəzi Nəzarət Otağı

Bu, SCADA sisteminin əsas kompüterinin, terminallarının və printerlərinin quraşdırıldığı, sistem haqqında bütün məlumatların izlənilə və idarə oluna biləcəyi yerdir.

İdarəetmə panellərində proqramlaşdırıla bilən elektron idarəetmə blokları var. Bu relələr, qoruyucular və elektron idarəetmə blokları kimi aşağı gərginlikli cihazları ehtiva edir.

Operatorlar SCADA sistem terminalları vasitəsilə sistemə nəzarət edir və hər hansı nasazlıqların aradan qaldırılmasını təmin etməklə onu sabit saxlayırlar. Hər bir operatorun parolu var. Operatorların istifadəçi, moderator, admin kimi vəzifələri ola bilər. Hər bir operatorun səlahiyyətləri daxilində sistemdəki məlumatlara müxtəlif monitorlar və ya müxtəlif operator panelləri (HMI) vasitəsilə baxmaq olar. Bütün statuslar və nasazlıqlar printerlər vasitəsilə bildirilə bilər.

İdarəetmə mərkəzində kompüter və periferik avadanlıqları fasiləsiz cərəyanla təmin edəcək fasiləsiz AC və DC enerji təchizatı olmalıdır.

AI-nin SCADA sistemləri ilə inteqrasiyasının texniki aspektlərinə aşağıdakılar daxildir:

- Sistem arxitekturası.

Sİ inteqrasiyası SCADA sistemini və Sİ platformasını birləşdirməyə imkan verən çevik və genişlənə bilən arxitekturanın hazırlanmasını tələb edir.

- Sİ və SCADA arasında qarşılıqlı əlaqə.

Bu qarşılıqlı əlaqə Sİ alqoritmlərinə SCADA məlumatlarına və nəzarət avadanlığına daxil olmağa imkan verən interfeyslər və protokollar vasitəsilə aktivləşdirilir.

- Proqram təminatı və alqoritmlər.

Dizel elektrik stansiyalarında işləmək üçün uyğunlaşdırılmış ixtisaslaşdırılmış proqram təminatının və süni intellekt alqoritmlərinin hazırlanması və tətbiqi sistemin etibarlılığını və səmərəliliyini təmin edir.

- Proqnozlaşdırma və diaqnoz üçün Sİ tətbiqi

2024 International Conference on Artificial intelligence: from theory to practice, 17-18 september 2024, Nakhchivan, Azerbaijan

Süni intellekt uğursuzluqların və nasazlıqların proqnozlaşdırılmasında və diaqnostikasında əsas rol oynayır. Uğursuzluğun proqnozlaşdırılması sensorlar və digər məlumat mənbələrindən alınan məlumatların təhlilinə əsaslanır ki, bu da potensial problemləri onlar baş verməzdən əvvəl müəyyən etməyə imkan verir. Proqnozlaşdırılmış texniki xidmət avadanlıqlara yalnız həqiqətən ehtiyac duyulduqda texniki xidmət göstərməyə imkan verir, xərcləri azaldır və zavodda iş etibarlılığını artırır. Real vaxt rejimində diaqnostika və məlumatların təhlili nasazlıqların tez müəyyən edilməsinə və həllinə imkan verir, dayanma müddətini minimuma endirir və zavodun ümumi məhsuldarlığını artırır.

- Enerjinin idarə edilməsi və resursların optimallaşdırılması

Süni intellekt generatorların işini optimallaşdırmağa kömək edir, onların səmərəli istifadəsini təmin edir və enerji israfını minimuma endirir. Yükün idarə edilməsi generatorlar arasında yükü bərabər paylamağa imkan verir ki, bu da onların məhsuldarlığını artırır və avadanlıqların aşınmasını azaldır. Enerjiyə qənaət və emissiyaların azaldılması iş rejimlərinin optimallaşdırılması və enerji istehlakını idarə etmək üçün ağıllı alqoritmlərdən istifadə etməklə əldə edilir. Bu tədbirlər əməliyyat xərclərini azaltmağa və zavodun ekoloji göstəricilərini yaxşılaşdırmağa kömək edir.

- İntegrasiya edilmiş sistemlərin təhlükəsizliyi və etibarlılığı

İntegrasiya edilmiş Sİ və SCADA sistemlərinin təhlükəsizliyinin və etibarlılığının təmin edilməsi mühüm vəzifədir. Kibertəhlükəsizlik və məlumatların qorunması kibercümlərdən qorunmaq üçün şifrələmə üsullarından, istifadəçi autentifikasiyasından və müntəzəm proqram yeniləmələrindən istifadəni nəzərdə tutur. Sistemin etibarlılığına və risklərin minimuma endirilməsinə sübut edilmiş alqoritmlərin və texnologiyaların istifadəsi, həmçinin sistemin işinin müntəzəm monitorinqi və təhlili vasitəsilə nail olunur. Kadr hazırlığı və yeni texnologiyaların tətbiqi zavodun dayanıqlı fəaliyyətini təmin etməklə yüksək təhlükəsizlik və etibarlılıq səviyyəsini qorumağa kömək edir.

Dizel elektrik stansiyalarında Sİ-in SCADA sistemləri ilə inteqrasiyası stansiyanın istismarının səmərəliliyini və etibarlılığını artırmaq üçün yeni imkanlar açır. Bu texnologiyaların düzgün tətbiqi və istifadəsi əməliyyat performansını əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır və uzunmüddətli fayda təmin edə bilər.

- Sİ-nin dizel elektrik stansiyaları üçün SCADA sistemləri ilə inteqrasiyasının faydaları nələrdir?

Süni intellektin SCADA sistemləri ilə inteqrasiyası idarəetmənin səmərəliliyini artırır, prosesləri optimallaşdırır, əməliyyat xərclərini azaldır, nasazlıqların və nasazlıqların proqnozunu və diaqnostikasını yaxşılaşdırır.

- Sİ-ni SCADA sistemləri ilə inteqrasiya edərkən təhlükəsizlik və etibarlılığı necə təmin etmək olar?

Təhlükəsizliyi və etibarlılığı təmin etmək üçün müasir kibertəhlükəsizlik üsullarını tətbiq etmək, proqram təminatını mütəmadi olaraq yeniləmək, kadr hazırlığını keçirmək və məlumatların qorunması və riskləri minimuma endirmək üçün sübut edilmiş alqoritm və texnologiyalardan istifadə etmək lazımdır.

İstifadə olunan ədəbiyyat siyahısı

1. Bailey, D., Wright, E., "Practical SCADA for Industry", Elsevier, İngiltərə, 2003

AICON
2024

**Süni intellekt: nəzəriyyədən praktikaya, beynəlxalq konfrans,
17-18 sentyabr 2024, Naxçıvan Azərbaycan**

2. Dizel Jeneratör Uygulamaları ve Seçim Kriterleri, Elektrik Mühendisi Kaya Korkmaz
3. D.J. Gaushell, H.T. Darlington, “Supervisory Control and Data Acquisition”, Proceeding of IEEE, 1987
4. Ege Üniversitesi, EGE MYO Mekatronik Programı, Sensörler ve Dönüştürücüler, İzmir 2014
5. EMO, Kontrol Sistemleri – SCADA, Kasım 2012
6. Megep, Elektrik Elektronik Teknolojisi SCADA Sistemleri, 2007